

Гавалко Павло Андрійович

аспірант кафедри «Економіка та менеджмент»

Український державний університет науки і технологій, Україна

Науковий керівник: Рудік Надія Михайлівна

канд. держ. упр., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту

Український державний університет науки і технологій, Україна

РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У РОЗБУДОВІ СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Протягом останніх років система реабілітації в Україні стрімко розвивається. По-перше, зростає кількість людей, що потребують реабілітаційних послуг, а по-друге, це є соціально-економічною необхідністю [11]. Таким чином, реабілітація як комплексний елемент відновлення людини повинна включати медичну, соціальну та економічні сфери. Першочерговим етапом цього відновлення є саме медична реабілітація, проте її ефективність неможлива без активного залучення недержавного сектору. Організації громадянського суспільства (ОГС) сьогодні виступають не лише надавачами гуманітарної допомоги, але й повноцінними партнерами держави у розробці політик, стандартів якості та інноваційних рішень, демонструючи високий рівень організаційної спроможності та адвокації. Це сприяє формуванню справжнього людиноцентричного підходу у відновленні пацієнтів. Фундаментальним кроком у розбудові сучасної системи стало впровадження Національного класифікатора 030:2022 «Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я» (МКФ), який підтримується та активно імплементується за участю громадського сектору [3]. Цей класифікатор переносить фокус із суто медичного діагнозу на оцінку функціонування людини. Громадські об'єднання сприяють навчанню фахівців роботі з новою системою кодування, яка деталізовано описує функції організму, активність та участь, а також фактори середовища. Завдяки системному тиску громадянського суспільства, держава визнала необхідність створення безбар'єрного середовища. Крім того, громадськість виконує надважливу функцію моніторингу якості надання послуг. Представники пацієнтських організацій контролюють дотримання лікарями умов контрактування з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) за ключовими пакетами: № 53 та № 54, що гарантує цільове спрямування коштів

у заклади з належним оснащенням та фахівцями.

Роль громадянського суспільства та приватних ініціатив яскраво проявляється у створенні центрів передового досвіду. Зразком такої «конкуренції добрих справ» стало перетворення Львова на провідний хаб протезування та відновлення завдяки муніципальному проєкту «UNBROKEN» та приватному центру «Superhumans» [4, 7]. Потужний розвиток також демонструє мережа інноваційних центрів «RECOVERY». Значний внесок у розвиток інфраструктури робить БФ «Протез Хаб» [6, 1]. Організація здійснює незалежний моніторинг якості послуг і розробила стратегічні рекомендації, які передбачають впровадження кейс-менеджменту, встановлення прозорого фінансування та вирішення кадрового голоду (підготовка щонайменше 300 протезистів-ортезистів до 2028 року). В умовах хронічного браку фахівців громадський сектор перебрав на себе функцію «освітнього акселератора», розробляючи спеціалізовані курси (зокрема, з менеджменту хронічного болю у ветеранів як наслідку бойової травми). Одним з прикладів залучення міжнародної експертизи стала місія американських пластичних хірургів «Face to Face — Ukrainian Medical Mission», співорганізатором якої виступила медична платформа INgenius [10]. Надзвичайно важливою стала освітня компонента місії: завдяки прямим трансляціям з операційних, близько 130 українських лікарів мали змогу переймати передовий світовий досвід безпосередньо під час роботи іноземних колег.

Забезпечення протезом чи завершення медичного лікування є лише початком шляху. Подальша адаптація потребує впровадження моделі захисту на рівні громади та комплексної реабілітації [11]. У цьому контексті надважливим є залучення соціальних служб та реалізація програм, таких як підготовка фахівців за напрямом IREX «Ukraine Veteran Reintegration» [12]. Громадянське суспільство активно формує мережі взаємодопомоги, об'єднуючи зусилля через «Коаліцію ветеранських просторів» для створення безпечних і інклюзивних осередків, де ветерани можуть отримувати підтримку за принципом «рівний-рівному» [9]. ОГС виступають каталізаторами прозорості та якості послуг через адвокацію змін до нормативних актів. Важливим досягненням стало запровадження МОЗ системи ліцензування сучасної реабілітаційної допомоги [2]. Завдяки новим правилам, ліцензування можуть отримувати фахівці з реабілітації, які не є медичними працівниками (фізичні терапевти, ерготерапевти, протезисти). Крім того, завдяки системним адвокаційним кампаніям було суттєво вдосконалено Порядок забезпечення допоміжними засобами реабілітації

(Постанова КМУ № 321), що спростило бюрократичні процедури для захисників України [5]. В умовах воєнного стану уряд розширив можливості застосування телемедицини в реабілітації [8]. Інтеграція сучасних цифрових рішень дозволяє фахівцям дистанційно коригувати реабілітаційні плани, проводити консультації та здійснювати моніторинг стану пацієнта, що значно підвищує ефективність та безперервність надання послуг.

Висновки. Підсумовуючи, можна стверджувати, що громадянське суспільство в Україні перебрало на себе роль стратегічного партнера держави у розбудові реабілітаційного сектору. Завдяки ініціативі ОГС створюються надсучасні центри реабілітації, розробляються національні стратегії розвитку, залучаються провідні міжнародні фахівці та формується потужне лобі для впровадження світових стандартів. Виклики, які стоять перед системою – гострий дефіцит кадрів, нерівномірний розподіл технологій та потреба у повноцінній соціальній реінтеграції – вимагають подальшої синергії між державою, бізнесом, міжнародними донорами та громадським сектором.

Список використаних джерел:

1. БО БФ «Протез Хаб». Стратегія розвитку галузі протезування-ортезування 2025-2028. *Google Docs*. URL: <https://drive.google.com/file/d/1zFhFLbscy6u3WcNrzkeWbl9FELIhbBf2/view>(дата звернення: 08.03.2026).
2. Запроваджено систему ліцензування сучасної реабілітації у сфері охорони здоров'я | Український Медичний Часопис. *Український Медичний Часопис - новини медицини і здоров'я. Медична практика в Україні*. URL: <https://umj.com.ua/uk/novyna-246120-zaprovadzhenno-sistemu-litsenzuvannya-suchasnoyi-reabilitatsiyi-u-sferi-ohoroni-zdorov-ya>(дата звернення: 08.03.2026).
3. Наказ Мінекономіки “Про затвердження національного класифікатора НК 030:2022”. *Міністерство охорони здоров'я України*. URL: https://moz.gov.ua/uploads/8/44015-nk_030_2022_klasifikator_funkcionuvanna_obmezenna_zittedial_nosti.pdf(дата звернення: 07.03.2026).
4. Петрушко Л. Як у Львові створили два центри протезування Unbroken та Superhumans. Історія конкуренції Андрія Ставніцера та Андрія Садового – *Forbes.ua*. URL: <https://forbes.ua/war-in-ukraine/konkurenciya-dobrih-sprav-yak-gonka-ambitsiy-milyonera-andriya-stavnitsera-ta-mera-andriya-sadovogo-peretvorili-lviv-na-tsentr-protezuvannya-ukraini-velika-istoriya-vid-forbes-05072023-14611>(дата звернення: 08.03.2026).
5. Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, їх переліку. *Офіційний вебпортал парламенту України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-п#Text>(дата звернення: 08.03.2026).
6. Результати Національного українського аналітичного туру та Координаційного з'їзду - 2024. *Protez Hub - твоя точка опори в темі протезування | Protez Hub*. URL: <https://protezhub.com/sites/default/files/2024-09/UA%20Results%20of%20the%20National%20Ukrainian%20Analytical%20Tour%20and%20Coordinating%20Convention%20-%202024.pdf.pdf>(дата звернення: 08.03.2026).
7. Суперх'юманс Центр. *Суперх'юманс Центр - Всеукраїнський сучасний центр з протезування, реконструктивної хірургії та реабілітації постраждалих від війни*. URL: <https://superhumans.com>(дата звернення: 08.03.2026).
8. Уряд розширив можливості застосування телемедицини в реабілітації. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-rozshyryv-mozhlyvosti-zastosuvannya-telemedytsyny-v-reabilitatsii>(дата звернення: 08.03.2026).
9. Чому вам потрібно подати заявку на вступ до Коаліції ветеранських просторів. URL: <https://www.irf.ua/chomu-vam-potribno-podaty-zavku-na-vstup-do-koalicziyi-veteranskyh-prostoriv/>(дата звернення: 08.03.2026).

10. Face to Face – Ukrainian Medical Mission. *INgenius*. URL: <https://ingeniusua.org/misiya-face-to-face>(date of access: 08.03.2026).
11. Ihnatenko K. Community-based protection and comprehensive rehabilitation for people with acquired trauma: the case of ukraine. <https://www.researchgate.net>. URL: https://www.researchgate.net/publication/397961224_COMMUNITY-BASED_PROTECTION_AND_COMPREHENSIVE_REHABILITATION_FOR_PEOPLE_WITH_ACQUIRED_TRAUMA_THE_CASE_OF_UKRAINE(date of access: 07.03.2026).
12. Ukraine veteran reintegration. *IREX*. URL: <https://www.irex.org/project/ukraine-veteran-reintegration>(date of access: 08.03.2026).